

PHILOLOGICAL SCIENCES

MAGICAL REALISM IN THE WORK BY YURI SEREBRYANSKY «THE FAIRY TALES OF KAZAKHSTAN»

<https://zenodo.org/10.5281/zenodo.6782886>

Zhakenova R.

*2nd year graduate student of
Abai Kazakh National Pedagogical University*

МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ЮРИЯ СЕРЕБРЯНСКОГО «КАЗАХСТАНСКИЕ СКАЗКИ»

Жакенова Р.

*Магистрант 2-го курса
Казахского Национального Педагогического Университета имени Абая*

Abstract

In this article the peculiarities of Yuri Serebransky "The fairy tales of Kazakhstan" are considered from the point of view of the genre aspect. The analysis reveals the genre characteristics of the cycle of stories, namely the elements of magical realism. This mixture of genres creates unique comprehension of the writer's work.

Аннотация

В статье рассматриваются с точки зрения жанрового аспекта особенности произведения Юрия Серебрянского «Казахстанские сказки». В ходе анализа выявляется жанровая характеристика цикла рассказов, в котором присутствуют элементы магического реализма. Подобная контаминация жанров позволяет совершенно по-новому осмыслить творчество писателя.

Keywords: the newest children's literature of Kazakhstan, genre, magical realism, story, cycle.

Ключевые слова: новейшая детская литература Казахстана, жанр, магический реализм, рассказ, цикл.

Юрий Серебрянский – писатель, поэт, широко известный за пределами Казахстана. Он является дважды лауреатом «Русской премии» 1-й степени в номинации «Малая проза» за произведения «Destination» и «Пражаки» в 2010 и 2014 году соответственно. В сферу его научных интересов входят культурология и лингвистика. В 2017 году была опубликована книга «Казахстанские сказки», адресатом которой, на первый взгляд, является взрослый человек. Но читательская аудитория придерживается иного мнения, с удовольствием рассказывая подобные сказки детям перед сном. Поэтому и возникла необходимость определить категорию адресата и проанализировать, к какому жанру следует его относить.

«Казахстанские сказки» Юрия Серебрянского образуют цикл рассказов (или так называемых сказок) и разделены на две смысловые части. Вполне очевидно, что повествование изложено в реалистической манере. Жанр определяется как фэнтези [1]. Исследователи указывают на элемент воссоздания традиционной структуры сказки в данном произведении, отмечая в нём наличие мифологических мотивов. Помимо мотивов, обнаруживаются мифологические образы и собственно мифологемы. Среди них выделяются следующие:

1. Мотив инициации;
2. Близнечный мотив;
3. Интертекстуальные связи с древнегреческой мифологией;

4. Отсылки к языческим верованиям и приметам;

5. Мифологемы, олицетворяющие смерть и бессмертие;

6. Мотив памяти;

7. Мифологема вечности.

Всё вышеперечисленное естественным образом позволяет относить цикл к жанру фэнтези и/или литературной сказки, ведь истоком обоих жанров является фольклорная волшебная сказка [2].

Однако при анализе произведения возникают вполне обоснованные вопросы насчёт принадлежности цикла к жанру фэнтези. Чтобы доказать это или опровергнуть, необходимо вспомнить особенности фэнтези как жанра.

Фэнтези – современный жанр не только литературы, но и искусства в целом. По мнению исследователей, он сформировался приблизительно в пятнадцатом веке. Но современный облик жанр приобрел только в двадцатом веке под влиянием писателей Англии – Джона Рональда Руэла Толкина, из-под пера которого вышел роман «Властелин Колец», и Клайва Стейнплаз Льюиса, являющегося автором «Хроник Нарнии».

В современном литературоведении уже имеются исследования особенностей жанра фэнтези, которые становятся типичными чертами. Приведём основные из них, чтобы далее отыскать эти признаки в произведении Юрия Серебрянского.

Фэнтези, как было сказано ранее, происходит от волшебной сказки, используя мифологические и

архетипические образы, адаптированные под современные реалии.

Обязательное условие художественного пространства произведения фэнтези – вымышленный мир, довольно сильно напоминающий времена Средневековья или эпохи Возрождения. Подобная ситуация связана с значительным влиянием рыцарского романа и средневекового эпоса на жанр. Например, предания о короле Артуре считается основой большей части фэнтезийных произведений. Художественный мир в произведении всегда детально проработан, но никогда не объясняется с точки зрения науки. Он существует по умолчанию, и в нём всё подчинено законам магии или волшебства. Магическая составляющая мира является нормой, не подлежащей сомнению, и выступает в виде гармоничной системы, как природные законы в реальном мире.

Для жанра фэнтези характерен принцип миров-матрёшек. Тогда действие разворачивается в одном параллельном мире, находящемся в реальном мире. Отсюда возникает элемент перехода в иной мир, который обеспечивается посредством волшебного предмета или портала.

Сюжет повествования фэнтези всегда изображается как квест. Квест как способ реализации сюжета целиком и полностью заимствуется из фольклора. В фольклорных произведениях главному герою необходимо совершить путешествие для достижения определенной цели, попутно преодолевая различные препятствия и испытания. На этом пути происходит встреча с персонажами, которые либо помогают герою, либо противостоят ему, затрудняя прохождение пути. Ту же тенденцию мы можем наблюдать в фэнтези.

Таблица 1. Виды классификации фэнтези

Р. Шидфар	С. Алексеев, М. Батшев	Е. Ковтун
1. Героическое; 2. Фольклорно-сказочное; 3. Мифообразующее; 4. Героико-эпическое	1. Классическое; 2. Историческое; 3. Научное (science).	1. Мистико-философское; 2. Метафорическое; 3. Чёрное 4. Героическое.

Таблица 2. Принципы классификации Е. Афанасьевой

Тема и сюжет	1. Мифологическое 2. Эпическое 3. Тёмное 4. Мистическое 5. Романтическое
Национальный компонент	1. Славянская система 2. Скандинавская система 3. Монгольская система
Художественное время	1. Футуристическое 2. Городское 3. Историческое
Природа ценностей персонажей	1. Героическое 2. Юмористическое
Представление о мире, миропонимание	1. Христианское (священное) 2. Техномагия (научное) 3. «Философский боевик»
Категория адресата	1. Взрослое 2. Детское

Героями чаще всего выступают дети, подростки или существа, похожие на детей. Например, в эпическом фэнтези Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец» центральным персонажем оказывается Фродо Бэггинс. Фродо происходит из низкорослого народа хоббитов, тем самым напоминающая ребёнка. А в цикле произведений Анджея Сапковского «Ведьмак» главный герой – взрослый мужчина Геральт, последний из ведьмаков и охотников на мифических существ. Чаще всего данный критерий зависит от категории адресата.

Время в мире фэнтези обычно бывает дихотомичным, разделяясь на два вида [3]. Читатель может наблюдать две временные модели:

1. Мифическое время, в котором находится весь мир;
2. Эмпирическое время, описывающее моменты прохождения квеста главным героем.

Центральной частью жанра фэнтези выступает конфликт добра и зла. Вечное противостояние разнополярных сил является ядром сюжета, так как берёт свои истоки снова из фольклорной сказки, тем самым осуществляя этическую функцию.

Затрагивая вопрос классификации фэнтези, мы можем отметить существование нескольких основных вариантов. Российский исследователь Елена Афанасьева рассмотрела известные на сегодня виды классификаций и разработала наиболее полную в статье «Жанр фэнтези: проблема классификации» [4]. Так, например, Елена Ковтун и Рамин Шидфар предлагали разделить произведения на четыре типа [4]. Подробная классификация дана в таблицах 1 и 2.

Однако любая попытка классифицировать фэнтези не приводит к успеху ввиду того, что произведения всё чаще представляют смесь или гибрид различных жанров и подходят сразу к нескольким категориям, поэтому любые границы определения становятся размытыми.

Западные литературоведы и критики склонны разделять фэнтези лишь на два типа:

1. Высокое;
2. Низкое.

Данная классификация основывается на количественной составляющей фантастического элемента в художественном мире произведения.

Учитывая вышесказанное, можно приступить к анализу произведения Юрия Серебрянского «Казахстанские сказки» [5]. Напомним, что «Казахстанские сказки» разделены на две части. Первая часть состоит из девяти сказок, а вторая – из трёх, каждая из них имеют собственный заголовок и самостоятельный законченный сюжет.

Первым критерием, к которому мы обратимся в ходе нашего анализа, будет объём произведения. Данный критерий в жанре фэнтези играет важную роль, так как для прорисовки деталей и персонажей вымышленного мира необходима большая форма, нежели та, которую мы обнаруживаем у Юрия Серебрянского. По форме «Казахстанские сказки» идеально вписываются в рамки жанра рассказа. Вспомним, что рассказ является малым видом повествовательной прозы. В свою очередь, почти все произведения жанра фэнтези написаны в форме романа или эпопеи. А некоторые из них представляют циклы, состоящие из нескольких романов.

Из рассмотрения формы произведения плавно вытекает категория художественного пространства. Для фэнтези характерно наличие вымышлен-

ного, придуманного только автором мира. В «Казахстанских сказках» изображаются реально существующий мир и места, даже если в тексте прямо не указывается геоположение. Это город Алматы в рассказах «Ехал на черепахе», «Замок Кок-Тобе», «Яблоки» и «Король-изобретатель», казахстанские степи в «Пастухи-близнецы», «Золотой орёл», озёра Балхаш и Тенгиз – «Балхаш», «Добрые глаза», и Аральское море – «Куда ушло Аральское море?».

Единственный рассказ, который может вызвать сомнение, – «Пагода», повествующий о некоем острове Пулау Сабах с живущим там народом чанги. Но в нём упоминается остров Пулау Капас, поэтому можно предположить, что писатель имел в виду малазийские острова. Ещё один аспект фэнтези не реализован в рассказах Юрия Серебрянского – подчинение художественного пространства магическим или волшебным законам, которые могут кардинально отличаться от существующих в реальной действительности. Волшебство и магия как таковые отсутствуют в художественном тексте, но появляются мифологические мотивы.

В каждом из сюжетов «Казахстанских сказок» присутствует единственная сюжетная линия, слабо выражен принцип квеста, отсутствует конечная цель прохождения пути героем. К тому же, не всегда есть главный герой, и количество персонажей ограничено. Художественное время представлено одной временной моделью.

И последним пунктом назовём мотив борьбы добра и зла, главенствующий в жанре фэнтези и выступающий ядром сюжета. Но в произведении Юрия Серебрянского подобного мы не находим. Дополнительные признаки соответствия тому или иному жанру приводятся в сравнительной таблице 3.

Таблица 3. Признаки жанров рассказа и фэнтези в «Казахстанских сказках»

Жанр	Признаки	Казахстанские сказки
Фэнтези	Вымышленный мир автора	-
	Магия и волшебство	-
	Неограниченное число персонажей	-
	Большой объём произведения	-
	Конфликт добра и зла	-
	Множество сюжетных линий, отступления	-
	Изображение событий, происходящих в течение нескольких лет	-/+
	Многообразие мотивов и образов	-
Рассказ	Изображение реального мира	+
	Картины повседневной жизни	+
	Ограниченное число действующих лиц	+
	Малый объём повествования	+
	Тенденция к циклизации	+
	Одна сюжетная линия, единство времени	+
	Описание кратковременных событий	+
	Наличие единственного главенствующего мотива	+

Таким образом, мы считаем, что «Казахстанские сказки» Юрия Серебрянского не следует относить к жанру фэнтези в полной мере. Наиболее подходящим определением жанра данного произведения является цикл рассказов.

Тем не менее, в тексте произведения прослеживаются странные элементы, которые как раз и

создают эффект магического и нереального, позволяя с первого взгляда причислить цикл к жанру фэнтези. Но в чём заключаются странности повествования и какую художественную функцию они выполняют? Для ответа на данный вопрос следует обратиться к литературному направлению магического реализма.

Анализируя западную классификацию фэнтези, мы выяснили, что к низкому типу фэнтези близок магический реализм.

Явление магического реализма перекочевало в литературу из изобразительного искусства двадцатого века [6]. Введенный впервые Францем Рохом, термин магического реализма обозначал новые для того времени направления в живописи. Например, новая вещественность, немецкое художественное течение, получившее популярность в двадцатых годах, отвергало абстрактивизм, экспрессионизм и любую идеализацию реальных вещей и действительности на картинах. Художники стремились создавать на полотнах абсолютную реальность, которую они дополняли немислимыми искажениями пространства или перспективы, что вызывало эффект магического или мистического присутствия.

В область литературы термин пришёл благодаря Эдмону Жалу. Французский критик и прозаик употребил его впервые в одной из своих работ в 1931 году, отметив особенностью магического реализма поиск странных, мистических, порой абсурдных моментов в обычной жизни.

Влияние магического реализма на итальянскую литературу обнаруживается в тот же период. В качестве теоретического фундамента послужили материалы, опубликованные в 1927-1928 годах в журнале «Новеченто», в котором издавались немецкие, французские, итальянские и английские авторы. В числе английских писателей были Джеймс Джойс, Дэвид Герберт Лоуренс и Вирджиния Вулф.

Магический реализм переродился и получил широкое распространение уже после Второй мировой войны в немецкой литературе (роман Эрнста Кройдера «Общество с чердака»). Но своего пика расцвета он достиг только в 1960-1970 годы, когда приобрели успех и популярность латиноамериканские писатели, в числе которых Хорхе Луис Борхес и Габриэль Гарсиа Маркес. Роман последнего под названием «Сто лет одиночества» признан самым известным произведением, написанным в направлении магического реализма.

Магический реализм как обширное и выдающееся направление двадцатого века имеет свои характерные особенности:

1. Двойная реальность: обыденная и ирреальная взаимодействуют и проникают друг в друга, создавая мотив сверхъестественного;
2. Мистические, чудесные и абсурдные элементы принимаются персонажами как должное и не подлежат объяснению;
3. Искажение пространства, в котором существуют герои. Невозможность отличить сон от яви, так как сон жизнеподобен;
4. Обострённое сознание и чувство реальности;
5. Частое появление различных символов и образов;
6. Потеря временных рамок, цикличное, застывшее или вовсе отсутствующее время. Напри-

мер, непрекращающийся годами ливень в произведении Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества»;

7. Ретроспективность, то есть изображение событий в далёком прошлом;
8. Ретропричинность, когда следствие происходит раньше причины;
9. Использование культурного или национального подтекста как основы произведения;
10. Имитация легенды, предания и обилие фольклорных, мифологических элементов;
11. Видение реальности под другим углом, создающее альтернативную точку зрения на происхождение того или иного исторического явления;
12. Противопоставление настоящего прошлому и наоборот;
13. Сочетание несовместимых явлений и предметов. Например, переплетение европейской культуры с индейской или африканской;
14. Чаще всего открытый финал, предоставляющий читателю возможность самому сделать вывод о реальности происходящего в произведении.

Мы считаем, что большая часть этих признаков магического реализма может быть найдена и в «Казахстанских сказках» Юрия Серебрянского.

В рассказе «Ехал на черепахе» можно обозначить, в первую очередь, ретроспективность. Нарратор предлагает нам историю из прошлого, из своего детства. В начале рассказа он видит человека, который едет на черепахе посреди городской улицы, после чего завязывается диалог между ними. Этот момент, не вызывающий ни у героя, ни у остальных персонажей никакого удивления, и есть введение нереального и странного элемента в повествование: *«Прохожие, постояв минутку, продолжали идти дальше. Что они думали? Выгуливают черепаху из зоопарка, наверное. Обычное дело. Не льва же»* [5]. В образе мужчины на черепахе чётко прослеживается культурный контекст и аллюзия на известного художника, проживавшего в Алма-Ате в прошлом веке, – Сергея Калмыкова: *«На спине у нее сидел нешуточный человек в берете, с длинным носом и в пиджаке без рукавов. Штаны были не широкими, они были широченными книзу. Он был похож на Буратино-мужчину, которого почему-то решила прокатить черепаха Тортилла»* [5].

Сергей Калмыков переехал в Алма-Ату в 1935 году и прожил в ней вплоть до своей смерти в 1967 году. Многие считали его городским сумасшедшим или всего-навсего притворщиком. Тем не менее, это не отменяло факт того, что он был личностью яркой и эксцентричной. Экстравагантный Калмыков стал городской легендой, уникальной и обязательной частью Алма-Аты.

Образ художника порождает иную реальность, которая незаметно вторгается в повседневную жизнь. Его поведение, манера речи и общения выделяются на общем фоне и выглядят странно и загадочно: *«Мужчина даже повернулся ко мне полубоком, чтобы заметнее участвовать в разговоре. Он беседовал со мной, как со взрослым, что было, честно говоря, мне странно. Редко со мной так беседовали»* [5]. Но у рассказчика не появляется

мысль, что мужчина может быть сошедшим с ума, даже когда он упоминает, что должен лечь в больницу. Скорее школьник думает, что тот волшебник: «– Я ученик алма-атинской школы. Но не отличник, а так, – я вдруг подумал, что это какой-то волшебник, и он сможет мне помочь с математикой» [5]. После увлекательного разговора они договариваются встретиться вновь у ворот зоопарка, а читателю остаётся догадываться, что могло произойти дальше. Открытый финал лишь усугубляет иллюзорность повествования.

В рассказах «Замок Кок-тобе» и «Король-изобретатель» Серебрянский соединил мотивы разных культур: казахский топоним и средневековых рыцарей, алматинские реалии и европейского короля: «Когда-то на горе Кок Тобе над самым городом стоял громадный замок рыцарей, правивших этими землями», «Распорядился король направить в арыки русло одной из небольших речек, сбегавших с горного ледника» [5].

Тема снижения уровня Аральского моря поднимается в рассказе «Куда ушло Аральское море?». В своём творчестве писатель часто затрагивает социальные, исторические, общемировые явления и проблемы. В данном рассказе мы видим, как автор обыгрывает причину экологической катастрофы, создавая собственную историю о двух братьях-морях – Каспии и Арале, которые хотели найти своего отца-океана, но один из них так и не вернулся.

В облечённых в форму легенды рассказах Серебрянский творит другую реальность, параллельную историческому прошлому. Из сюжета рассказа «Пастухи-близнецы» мы выясняем, как появилось казахское национальное жилище – юрта. «Там он и увидел свою тибетейку. Стала она огромного размера. Размером с настоящим дом. Выходит, посмеялся надо мной горный бог, подумал пастух. Обошел вокруг своей огромной тибетейки, не зная, что с ней теперь делать. Начался дождь, сыновья его побежали в повозку, а он взял нож и, вырезав в тибетейке дверь, вошел внутрь. Здесь было сухо и тепло. Стали они жить в тибетейке всей семьей» [5]. А в «Золотом орле» рассказывается своего рода

притча о возгордившемся орле. Орёл, как и Икар из греческой мифологии, полетел прямо к солнцу, опалившему ему крылья. «Художник нарисовал горящего орла на флаге под солнцем. В знак того, что никто не смеет состязаться с солнцем в небе» [5]. Из этой строки каждый казахстанец поймёт, что Серебрянский объясняет происхождение изображения на национальном флаге нашего государства.

Своеобразные предания пропитаны национальным колоритом и историко-культурной эстетикой казахского народа. Описанные события как будто застыли во времени и пространстве и доносятся эхом до нас по сей день.

Перечисленные аспекты произведения позволяют нам сделать вывод, что «Казахстанские сказки» Юрия Серебрянского можно охарактеризовать как цикл традиционных рассказов с элементами магического реализма.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Жанысбекова Э.Т. Мифологические образы и мотивы в современной казахстанской прозе // Дисс. на соиск. доктор. степ. – Алматы, 2018. – 161 с.
2. Королькова Я.В. О соотношении литературной сказки и фэнтези. Вестник ТГПУ, выпуск 8 (98). – Томск, 2010. – С. 142-144.
3. Демина А.В. Фэнтези в современной культуре: Философский анализ // Дисс. на соиск. уч. степ. кан. философ. наук. – Астрахань, 2015. – 156 с.
4. Афанасьева Е. Жанр фэнтези: проблема классификации / Е. Афанасьева // Фантастика и технологии (памяти Станислава Лема): сб. материалов Международной научной конференции 29-31 марта 2007 г. – Самара, 2009. – С. 86-93.
5. Серебрянский Ю. Казахстанские сказки // Журнал «Дружба Народов», №8 [Электронный ресурс]. – 2016. – URL: <https://magazines.gorky.media> (Дата обращения 05.05.22).
6. Кислицын К. Н. Магический реализм // Знание. Понимание. Умение. – Москва, 2011. – С. 274–277.